

DOI: <https://doi.org/10.1281/zenodo.10676879>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Шеров Арзикул Норбоевич

ФарДУ независимый исследователь

В Республике Узбекистан ведется ряд работ по обеспечению защиты прав молодежи, повышению эффективности контроля и профилактики правонарушений, преступности и делинквентности среди молодежи.

Также наглядным примером этого является работа, проводимая в последние годы по формированию правовой неприкосновенности от факторов, негативно влияющих на правовое воспитание молодежи, по привитию молодым людям чувства уважения к законам и морали, верности национальным ценностям и нетерпимости к нарушениям закона.

Президент нашей страны, **5 июля 2017 года Указ «О повышении эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана»** вывел работу в этой области на новый уровень. **Основные принципы государственной молодежной политики** следующие:

открытость и прозрачность;

участие молодежи в реализации государственной молодежной политики;

поддерживать и поощрять молодежные инициативы;

приоритет духовных, моральных и культурных ценностей;

недискриминация молодежи.

Основные направления государственной молодежной политики:

обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи;

сохранение жизни и здоровья молодых людей;

содействовать духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию молодежи;

трудоустройство молодежи и создание условий для их трудоустройства;

воспитывать молодежь в духе патриотизма, гражданской ответственности, терпимости, уважения к законам, национальным и общенациональным ценностям, способную противостоять пагубным влияниям и тенденциям, а также обладающую твердыми убеждениями и взглядами на жизнь;

защищать молодежь от действий, нарушающих моральные устои, от терроризма и религиозного экстремизма, сектантства, фундаментализма, насилия и жестокости;

повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры молодежи;

поддерживать и поощрять талантливую и одаренную молодежь; создавать условия для развития молодежного предпринимательства;

сформировать у молодежи стремление к здоровому образу жизни, а также создать условия для осмысленной организации свободного времени молодежи и массового развития молодежного спорта;

Внедрение комплексной системы мер по оказанию моральной и материальной поддержки молодым семьям, созданию для них достойных жилищных, социальных и бытовых условий;

Развитие сотрудничества с международными организациями, работающими в сфере реализации прав и свобод молодежи.

Этот документ — Указ Президента от 5 июля 2017 года — является одной из важных нормативно-правовых рамок, выведших молодежную политику в Узбекистане на новый уровень. Благодаря этому указу молодежный вопрос был закреплен в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики.

Прежде всего, основные принципы, изложенные в документе, четко выражают подход государства и общества к работе с молодежью. Принцип открытости и прозрачности создает атмосферу справедливости и доверия в молодежной политике. Непосредственное участие молодежи способствует ее формированию не только как объектов, но и как активных субъектов. В то же время поддержка молодежных инициатив повышает ее социальную активность, развивает новаторские мысли и идеи. Принцип недискриминации гарантирует создание равных возможностей для всей молодежи.

Основные направления стали более всеобъемлющими и охватывают практически все аспекты жизни молодежи. В частности, такие области, как образование, трудоустройство, здравоохранение, духовно-нравственное воспитание, направлены на обеспечение всестороннего развития молодежи. Особое внимание уделяется защите молодежи от вредных идей – терроризма, экстремизма и других негативных тенденций, что крайне актуально в современную эпоху глобализации.

Кроме того, такие вопросы, как развитие молодежного предпринимательства, поддержка талантливой молодежи и помощь молодым семьям, напрямую связаны с социально-экономическим развитием страны. Благодаря этим направлениям молодежь становится силой, обеспечивающей не

только собственное будущее, но и развитие общества и государства.

В заключение следует отметить, что данный указ является всеобъемлющим и стратегически важным документом, который служит для защиты прав и интересов молодежи, реализации ее потенциала и укрепления ее положения в обществе.

Молодежь – это будущее и основа любого общества. Обеспечение их полноценной здоровой взрослой жизни и эффективное использование квалифицированных медицинских услуг являются одними из приоритетов в современном мире. Повышая медицинскую грамотность среди молодежи и широко пропагандируя здоровый образ жизни, мы закладываем основу для крепкого здоровья не только нынешнего, но и будущих поколений. В то же время, первостепенной обязанностью любого ответственного общества является всесторонняя помощь молодежи в их духовном, интеллектуальном, физическом и нравственном развитии как зрелых личностей.

Обеспечение открытой и качественной системы образования является гарантией будущего успеха молодежи. Создавая прекрасные возможности для обучения молодежи на всех этапах образования, особенно развивая инклюзивное образование в регионах, мы не оставим ни одного молодого человека без внимания. После получения образования крайне важно создать благоприятные условия для трудоустройства молодежи, которые обеспечат ее активную интеграцию в общество.

Важно воспитывать молодежь в духе патриотизма, гражданской ответственности, толерантности, уважения к закону, национальных и универсальных ценностей. В частности, они должны быть личностями, способными противостоять пагубным влияниям и тенденциям, обладать твердой верой в жизнь и твердыми убеждениями. В то же время, нашей общей задачей является защита молодежи от любых действий, ведущих к нарушению нравственных основ, от идей терроризма и религиозного экстремизма, сепаратизма, фундаментализма, насилия и жестокости. Одним из главных факторов этого процесса является повышение правовой осведомленности и культуры молодежи.

Поддержка и поощрение талантливой и одаренной молодежи, помощь ей в полной реализации потенциала, принесет результаты. Создание условий для развития молодежного предпринимательства поможет воплотить в жизнь их инновационные идеи. Формирование у молодежи стремления к здоровому образу жизни, осмысленная организация свободного времени и массовое развитие молодежного спорта также будут способствовать формированию физически и духовно сильного поколения.

В то же время, внедрение комплексной системы мер по оказанию моральной

и материальной поддержки молодым семьям, созданию для них достойных жилищных и социально-экономических условий заложит основу для построения крепкой семьи. Наконец, развивая сотрудничество с международными организациями, работающими в сфере реализации прав и свобод молодежи, мы расширим глобальные возможности нашей молодежи и поможем ей обмениваться международным опытом.

Литература:

1. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Shavkat Mirziyoyev. Toshkent. 2021
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.
3. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi.
4. Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug'at // M.Abdullaev va boshqalar: to'ldirilgan uchinchi nashr. - Toshkent: sharq, 2006.
5. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. – Toshkent: ma'naviyat, 2017.
6. Mustaqil o'zbekiston tarixi. Mas'ul muharrir A.Sabirov. - Toshkent: akademiya